

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE MARZO DE 2018

CONTINUIDADES Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: UN ESTUDIO DE CASO

Continuities and challenges of Distance Education: a case study

*José Humberto Trejo Catalán*Profesor Investigador del CRESUR
humberto.trejocatalan@gmail.com

Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su uso en diversos ámbitos, entre ellos el educativo, supone un cambio didáctico y pedagógico, así como transformaciones a nivel institucional, económico y tecnológico. La Educación a Distancia, implica una convergencia entre tecnología y contenidos, es una modalidad que diversos gobiernos y universidades han puesto en marcha, partiendo del reconocimiento de la educación como un derecho humano incorporando preceptos de cobertura, calidad, inclusión y equidad.

En este contexto, el presente artículo analiza las condiciones de la Educación a Distancia en la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, ubicada en el estado de Chiapas, México. Con base en sus características demográficas, geográficas, económicas y laborales, la región representa una importante oportunidad de análisis en los términos que forman parte de los supuestos de dicha modalidad.

El diagnóstico se concentra en el estudio de caso de la Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta del Instituto Tecnológico de Comitán, extensión del Tecnológico Nacional de México. De este se abordan las consideraciones y retos de carácter tecnológico, económico y didáctico de la población estudiantil en torno al modelo analizado.

Asimismo, se realiza un recorrido de la historia de la Educación a Distancia en México, las acciones y debates por definirla y sus principales supuestos, con la intención de ofrecer un diagnóstico detallado e interrelacionado de esta modalidad en la Región y su perspectiva en relación a la dinámica nacional e internacional en este tema.

Palabras clave: universidad a distancia; universidad; acceso a la educación; tecnologías de la información y comunicación.

Abstract

Information and Communication Technologies (ICT) and their use in different fields, including education, involves a didactic and pedagogical change, as well as transformations at the institutional, economic and technological levels. Distance education, which implies a convergence between technology and content, is a modality that different governments and universities have set in motion, based on the recognition of education as a human right and the precepts of coverage, quality, inclusion and equity.

In this context, this article analyzes the conditions of Distance Education in the XV Meseta Comiteca Tojolabal Region, located in the state of Chiapas, Mexico. Based on its demographic, geographical, economic and labor characteristics, the region represents an important opportunity for analysis in the terms of this modality assumptions.

The diagnosis is concentrated in the case of study of the distance and mixed learning modality of the Technological Institute of Comitán, extension of the National Technological Institute of Mexico. This addresses the considerations and challenges of a technological, economic and didactic nature of the student population around the analyzed model.

Likewise, a journey of the history of Distance Education in Mexico is carried out, actions and debates which defines it and its main assumptions, with the intention of offering a detailed and interrelated diagnosis of this modality in the Region and its perspective in relation to the national and international dynamics in this subject.

Keywords: distance university; college; access to education; information and communication technologies.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su uso en diversos ámbitos, entre ellos el educativo, supone un cambio didáctico y pedagógico, así como transformaciones a nivel institucional, económico y tecnológico. Si bien la irrupción de las TIC en la educación se manifestó en los 90 con mayor intensidad, dado que permitieron la incursión de nuevas modalidades de estudio como la Virtual, la trayectoria de la Educación a Distancia se remonta a los 70 con la Open University del Reino Unido.

La Educación a Distancia, que implica una convergencia entre tecnología y contenidos, es una modalidad que diversos gobiernos y universidades han puesto en marcha, partiendo del reconocimiento de la educación como un derecho humano

y los preceptos de cobertura, calidad, inclusión y equidad.

Así también, esta denota nuevas posibilidades de interacción y relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y asiste una lógica diferente a la universidad tradicional en relación a la formación de capital humano (Rama, 2012), mediada por una tensión contextual en la que se le exige a este una capacitación y formación continua que debe equilibrarse con exigencias económicas, geográficas, laborales y personales.

En este contexto, el presente artículo analiza las condiciones de la Educación a Distancia en la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, ubicada en el estado de Chiapas, México. Con base en sus características demográficas, geográficas, económicas y laborales, la región representa una importante oportunidad de análisis en los términos de

calidad, cobertura, equidad e inclusión que forman parte de los supuestos de dicha modalidad.

El diagnóstico se acompaña del estudio de caso de la Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta que ofrece el Instituto Tecnológico de Comitán, el cual es una extensión del Tecnológico Nacional de México. De este se abordan las consideraciones de carácter tecnológico, económico y didáctico de la población estudiantil en torno al modelo analizado. Además, al ser parte de la Región, se incluye el análisis de la modalidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (Cresur) y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Asimismo, se realiza un recorrido en torno a la historia de la Educación a Distancia en México, las acciones y debates por definirla y sus principales supuestos, con la intención de ofrecer un diagnóstico detallado e interrelacionado de esta modalidad en la Región y su perspectiva en relación a la dinámica nacional e internacional en este tema.

Postulados de la educación a distancia: alcances y retos

La Educación a Distancia es un modalidad de estudio que pudo desarrollarse a través de los avances de las TIC; asimismo, a través de ella se ha buscado resolver problemas de carácter económico, social, de cobertura y acceso en torno a la educación -dada la posibilidad que descubre para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje sin la necesaria coincidencia de espacio-tiempo entre los actores del proceso educativo-, lo que permite desdibujar algunas de las barreras que limitaban el acceso de ciertos sectores a la educación y en especial, a la universitaria.

Bajo esta primera ventaja de la Educación a Distancia surgen consideraciones como la posibilidad de “contar con una cobertura mayor y más equitativa, así como el autodidactismo y la flexibilidad como recursos que se adecúan a las condiciones

de vida de los participantes.” (Moreno, 2015, p. 3), lo que se ha considerado como un ejercicio altamente democrático de las universidades y gobiernos que apuestan por esta modalidad.

Otras fortalezas a destacar de esta modalidad son las referidas a la flexibilidad de los tiempos de aprendizaje que benefician a personas que combinan los estudios con la dinámica laboral, aquellos con movilidad reducida o con discapacidad; y el fortalecimiento de una formación continua antes que terminal (Rama, 2012). En cuanto a la relación costo-calidad-cobertura se obtienen menores costos continuos por alumno (Rama, 2012), en relación a la educación presencial.

La expansión de la Educación a Distancia está “asociada a políticas públicas, costos, aumento de la conectividad y un cambio en la imagen de la educación a distancia que ha permitido una ampliación de la demanda.” (Rama, 2012, p. 94), así como el aumento paulatino de esta modalidad en México.

En el ciclo escolar 2016-2017 se registró una matrícula de 3 millones 648 mil 495 alumnos en Educación Superior, de la cual el 16.3% equivale a la modalidad no escolarizada, la cual -según cuantificación estadística de la Secretaría de Educación Pública del país- incluye la Educación Virtual y a Distancia. Para el ciclo escolar 2013-2014 se contabilizó un total de 240 universidades públicas que ofertan programas de Educación a Distancia (ANUIES, 2015).

A nivel mundial se estima que para 2025, 40% de las personas con educación universitaria habrá cursado estudios en la modalidad en cuestión (Cinvestav, 2014). En la región, la Unach se ubica en los primeros cinco lugares nacionales de instituciones que mayor oferta de Licenciaturas a Distancia tiene (Cinvestav, 2014). En Latinoamérica, “En 2012, la educación a distancia [representó] alrededor de 7.5% de la matrícula total, con 1.5 millones de estudiantes insertos en esta modalidad educativa.” (Rama, 2012, p. 30).

La Región XV Meseta Comiteca Tojolabal tiene una oferta de licenciaturas, posgrado y formación continua cubierta por cuatro instituciones públicas de Educación Superior el Instituto Tecnológico de Comitán, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (Cresur)

y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), esta última es la única que no oferta la modalidad a distancia. A partir del ciclo escolar 2011-2011 se puede observar el aumento paulatino en la demanda de esta modalidad, como se esquematiza a continuación.

Tabla 1. Total de alumnos por año

	Unach ⁱ	Instituto Tecnológico de Comitán	CRESUR
Año	Alumnos	Alumnos	Alumnos
2012	406	355	
2013	525	441	
2014	784	540	
2015	689	629	113
2016	743	578	
2017	549	676	84
Total	3290	3219	197

Fuente: elaboración propia

El incremento en la oferta y demanda de esta modalidad se desarrolla en un contexto en la región en el que la edad media de la población que opta por ella es de 26 años, y son sujetos que combinan el estudio con el desarrollo laboral debido a que la región tiene un alto porcentaje de población juvenil económicamente activa.

Además, la zona presenta una distribución poblacional dispersa, por lo que estas modalidades resuelven -en varios de los casos- los problemas de distancia y económicos que puedan derivarse de dicha dispersión, no sólo en la Región analizada, puesto que “de acuerdo con los datos del Censo de 2010, en México menos de 20% de las poblaciones menores a 5 mil habitantes tienen escuelas de educación media superior y, por supuesto, no cuentan con instituciones de educación superior” (Contreras y Méndez, 2015, p. 48)

De la mano de los ejemplos y cifras presentadas se puede prever la importancia que el desarrollo

de esta modalidad tiene. Si bien aún presenta temas por definir y resolver como son los parámetros de estandarización y calidad del modelo, el desarrollo de estrategias didácticas y pedagógicas propias de la relación enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en este ámbito, así como los índices de deserción, su potencial para la ampliación de la cobertura y acceso es innegable.

Qué entender por educación a distancia

La Educación a Distancia es una modalidad tecnológica y pedagógica marcada por la despresencialización de la educación (Rama, 2012) a través del uso de diversos medios de comunicación, sin la necesidad de una simultánea presencia de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pese a esta característica definitoria, los acuerdos sobre lo que caracteriza a esta modalidad son

dispersos. A partir de 1978 en México se han coordinado consejos, redes y comités con la labor de sistematizar y definir los criterios sobre la Educación a Distancia, así como sentar sus bases conceptuales debido a la gran variedad de formas para referirse a la educación mediada por las TIC, entre las que encontramos: abierta, no escolarizada,

no presencial semipresencial, semiescolarizada, multimodal, a distancia, en línea o virtual, on-line, por citar algunos (López y Torres, 2015); ello tiene como consecuencia la falta de claridad en los lineamientos para el diagnóstico, implementación y establecimiento de los parámetros de calidad de esta modalidad.

Tabla 2. Políticas para la regulación y la coordinación de la Educación Abierta y a Distancia

Año	Unach ⁱ
1978	Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos (SEP)
1982	Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos de Educación Superior
1984	Se extinguió el Consejo y sus funciones pasaron a la Dirección de Evaluación Educativa de la Subsecretaría de Planeación Educativa
1987	Primera Reunión Nacional de Educación Abierta
1987	Red Nacional de Educación a Distancia (Renaed)
1988	Comisión de Sistemas Abiertos de Educación
1991	Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia (CIIEAD)
1995	Plan Maestro de Educación Superior (ANUIES)
1988	XII Reunión Ordinaria de Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA)
2001	Diagnóstico de la Educación Superior a Distancia en México
2007	Espacio Común de Educación Superior a Distancia (Ecoesad)
2007	Sistema Nacional de Educación a Distancia (ANUIES-SEP)
2010	Asociación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, A.C.
2014	Grupo Asesor en Educación a Distancia (GAED)
2014	Fundamentos sobre la calidad educativa en la modalidad no escolarizada (Conacyt)

Fuente: elaboración propia

En 2008, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en el Acuerdo 445 se considera como opción educativa la Virtual (López y Torres, 2015). La Ley General de Educación en su artículo 33, fracción VI, establece el fortalecimiento de los sistemas de Educación a Distancia. Esta misma ley en su artículo 46 reconoce como modalidades de la educación la Escolarizada, No Escolarizada y Mixta (DOF, 2017); en ambos casos no hay una definición de aquello a lo que hacen re-

ferencia los conceptos presentados. Sin embargo, en las estadísticas del Sistema Educativo Nacional mexicano se encuentra la siguiente definición de modalidad No Escolarizada

La destinada a estudiantes que no asisten a la formación en el campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida por la institución mediante elementos que permiten lograr

su formación a distancia, por lo que el grado de apertura y flexibilidad del modelo depende de los recursos didácticos de auto-acceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y del personal docente. Incluye las opciones abierta y a distancia. (SEP, 2017, p. 295)

En este sentido, los acuerdos en torno a la definición de esta modalidad aún tienen mucho camino por recorrer y la importancia de estos radica en la necesidad de que a partir de la estandarización conceptual de la Educación a Distancia pueda haber una regulación de este modelo, existan acuerdos interinstitucionales, se dirijan acciones conjuntas en favor de la calidad de la Educación a Distancia y pueda generarse información entorno a ella (López y Torres, 2015). Sin embargo, para los fines del presente artículo, se considera al modelo de Educación a Distancia como aquel en el que se hace

[...] uso de técnicas pedagógicas, recursos y medios de comunicación específicos para facilitar el aprendizaje y la enseñanza entre alumnos y docentes que están separados por el tiempo o la distancia. Las técnicas, recursos y medios

de comunicación dependen de factores como: la asignatura, las necesidades y el contexto del alumno, la competencia y experiencia del docente, los objetivos de la instrucción, las tecnologías disponibles y la capacidad institucional. A pesar de la proliferación de las tecnologías en el sector de la enseñanza, la educación a distancia en las economías en desarrollo todavía depende en gran medida de materiales impresos. (Candela, Merma y Romero, S/F).

Con base en las universidades analizadas se presenta la siguiente esquematización sobre cómo definen sus modelos de Educación a Distancia. Es importante mencionar que la “Modalidad No escolarizada a Distancia y Mixta” del Instituto Tecnológico de Comitán, se rige y se define por los lineamientos del “Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México (TecNM)”, al ser el campus ubicado en la región XV Meseta Comiteca Tojolobal una sede del TecNM. En este sentido, puede considerarse a este como la única institución en tener una definición explícita de la modalidad que oferta.

Tabla 3. Definición de modelos de Educación a Distancia en la Región

Institución	Modalidad	Presencialidad	Frecuencia	Características
Unach	Virtual no escolarizada	No		Única institución con una oferta completamente virtual
Instituto Tecnológico de Comitán	Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta	Si	Semanal	Modalidad de formación en la que el alumno recibe asesorías semanales en la institución, pero el resto de la semana el proceso de enseñanza-aprendizaje es mediado por el uso de la plataforma digital
Cresur	Semipresencial	Si	Semestral	Dinámica en la que el trabajo se realiza a través de plataforma y de manera semestral se tiene una semana de formación intensiva

Fuente: elaboración propia

La acepción de “No escolarizado” presente tanto en el modelo de Unach como el del Instituto

Tecnológico de Comitán, hace referencia a la au-

togestión del estudiante en cuanto a tiempos de entrega.

Con base en la información presentada, podemos observar como la ambigüedad en los términos está presente en las instituciones que ofertan Educación a Distancia en la Región; de hecho, con base en el diagnóstico “e-learning en México 2013” se reitera la falta de acuerdos en la manera de designar las formas en que la Educación a Distancia; sin embargo, los alcances y limitaciones de los mismos serán abordados en apartados subsecuentes a través del estudio de caso a tratar, que es el sistema de “Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta” del Instituto Tecnológico de Comitán, dependiente del Tecnológico Nacional de México.

Reseña de la educación a distancia en México

Destaca como antecedente de la Educación a Distancia en el país las acciones de la Escuela Nacional Preparatoria y la Dirección de Educación Primaria que introdujeron, en 1920, el uso del cine con fines educativos en las escuelas nocturnas. A partir de 1930 había la posibilidad de inscribirse a cursos que se tomaban a través de la radio y que eran complementados con material impreso (Freixas, 2015).

En el 1947 se creó el Servicio de Enseñanza Audiovisual, dirigido a la formación de maestros, y se inició el uso de la televisión con fines educativos, cuya importante difusión hizo que en la década de los 50 se dictaminara en las Escuelas Normales como obligatoria la materia Técnica de los Auxiliares Audiovisuales. Frente al potencial de la televisión como herramienta educativa en el 68 surge la Telesecundaria y en el 95 la Red Satelital de Televisión Educativa (Red Edusat). Una década antes, la SEP inició el proyecto Introducción de la Computación Electrónica en la Educación Básica (COEEBA-SEP) (Freixas, 2015).

Como puede observarse, en un primer momento en el país la Educación a Distancia estuvo dirigida

a la profesionalización del magisterio, la alfabetización de adultos, el nivel Medio Superior y Básico. Hacia la década de los 70 las Instituciones de Educación Superior comenzaron a explorar las posibilidades de este modelo educativo y tecnológico.

En los 70 las universidades Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a incursionar en este terreno, pero fue hasta los 90, dada también la irrupción de las TIC en este escenario, que se plantearon con mayor determinación nuevas posibilidades de carácter tecnológico y pedagógico.

Las modalidades de la Educación a Distancia pueden ser diversas según los elementos que incluye, así están aquellas semi-presenciales, que se apoyan de sesiones presenciales, o bien completamente virtuales. Sin embargo, esta modalidad de estudio ha atravesado diversas reingenierías que han permitido “mejorías en la calidad, el aumento de la cobertura y la disminución de los costos directos, así como oportunidad y transporte para los usuarios, recursos didácticos más fieles a la realidad y mayor interactividad entre otros componentes.” (Rama, 2012, p. 131).

En este sentido, actualmente hay modalidades que aumentan la interacción entre el docente-alumno-grupo como las video conferencias vía satélite o bien los actuales sistemas para dispositivos móviles; asimismo otro importante desarrollo fue el de la plataforma Mododle en 2002, sin embargo, de los sistemas de Educación a Distancia varios mantienen estrategias mixtas apoyadas con asesorías presenciales (Moreno, 2015).

De manera paulatina, la demanda de esta modalidad de acceso ha aumentado. En este sentido, a continuación se presenta una cronología de las instituciones que ofertan Educación a Distancia en el país, sin dejar de destacar la importancia de múltiples instituciones en la región en países como Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Colombia y República Dominicana.

Entre esta diversidad es importante mencionar que el origen de las instituciones puede considerarse desde dos dimensiones, como a) instituciones públicas (Universidad a Distancia del Estado de México) o privadas (TEC Virtual) dirigida exclusivamente al desarrollo de ofertas en la modalidad a Distancia o bien, b) oferta a distancia diseñada dentro de las mismas universidades que ofrecen educación presencial, como un anexo a su oferta regular.

Si bien desde la década de los 80, la UNAM y el ITESM han sido las instituciones con mayor desarrollo de programas educativos a Distancia, a esta cronología habría que sumar otro cúmulo de sistemas en el país, entre ellos el del Instituto Tecnológico de México, y la región sureste como el Departamento de Educación a Distancia e Innovación Educativa (Universidad Autónoma del Carmen), la Dirección de Educación Multimodal (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), Coordinación General de Universidad Virtual (Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) (Moreno, 2015).

Diagnóstico y metodología: la educación a distancia en la región XV Meseta Comiteca Tojolabal y Las Margaritas

La irrupción de las TIC en relación a la educación plantea tres circunstancias: I) al hacer posible el desarrollo de ofertas educativas de Educación a Distancia, esta se consolida como una estrategia para hacer efectivo el derecho a la educación a través de una mayor cobertura, lo que habilita procesos de equidad e inclusión; II) producen sinergia con el complejo y actual mercado de formación y desempeño profesional que es tensionado por exigencias económicas, geográficas, laborales y personales, es decir, flexibiliza los procesos de formación y facilita el acceso a la educación de ciertos sectores de la población; III) finalmente, dinamiza transformaciones en los procesos de enseñanza y

aprendizaje a nivel didáctico y pedagógico, la respuesta de los diversos programas educativos a este reto influye la calidad de la educación que ofertan, al mismo tiempo esto es complejizado por la falta de consensos y lineamientos a nivel normativo.

Las consideraciones positivas entorno a la Educación a Distancia son acreedoras de una valoración generalizada, sin embargo, es pertinente acuerpar a la mismas con el análisis de realidades específicas que conduzcan al desarrollo de acotaciones a los discursos generales.

En tal sentido, en este artículo se analiza la condición, desarrollo y perspectivas de la Educación a Distancia en el nivel Superior en la región XV Meseta Comiteca Tojolabal -ubicada en el estado de Chiapas, México-, la cual comprende los municipios de Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenejapa y Tzimol. La pertinencia del análisis de esta Región se justifica a través de sus características demográficas, geográficas, económicas y laborales; lo que representa una importante oportunidad de análisis en términos de calidad, cobertura, equidad e inclusión que forman parte de los supuestos de dicha modalidad.

Las universidades de carácter público en la Región se concentran en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas la oferta se compone de: Instituto Tecnológico de Comitán, la Facultad de Ciencias Administrativas Campus VIII de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) sede Las Margaritas y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (Cresur), a excepción de la Universidad Intercultural, el resto de las instituciones tiene una oferta de Educación a Distancia compuesta por licenciaturas, maestrías, doctorados, formación continua y MOOC.

Tabla 4. Oferta educativa

Universidad Virtual (Unach)									
Licenciatura	10	Maestría	1	Doctorado		Formación continua	80 ⁱⁱ	MOOC	13 ⁱⁱⁱ
Instituto Tecnológico de Comitán (Tecnológico Nacional de México)									
Licenciatura	4	Maestría		Doctorado		Formación continua		MOOC	3
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa									
Licenciatura		Maestría	6	Doctorado	1	Formación continua	60	MOOC	3

Fuente: elaboración propia

La Universidad Virtual de la Unach es un sistema centralizado que funciona a través de sedes académicas que comenzó en 2006 como una modalidad mixta, que requería que los trámites y exámenes de admisión se presentaran de manera presencial. Sin embargo, para el ciclo escolar 2011-2012, sus programas de estudio y procesos administrativos se hicieron completamente virtuales, lo que permitió expandir la oferta a nivel internacional y la convierte en la única en el estado con una oferta 100% virtual.

El Cresur, creado en 2012, tiene la misión de atender las necesidades de formación inicial, continua y de posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de Educación Básica, Media Superior y Superior en la región sur-sureste de México que comprende los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este oferta seis programas de maestría y un doctorado en modalidad Semipresencial, asimismo diplomados y cursos completamente virtuales que le permiten atender a una población mayor.

Posterior al diagnóstico de las características de la oferta de Educación Superior en la Región, el cual se llevó a cabo a través de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a los encargados de área de Educación a Distancia, se optó por tomar como caso de estudio al Instituto Tecnológico de Comitán debido a: I) la característica semi-presencial del modelo del Tecnológico de Comitán que permitió aplicar de manera personal a los alumnos

y personal directivo y/o administrativo una encuesta; II) asimismo, esta institución tiene como fortaleza ser la única en la región que cuenta con un modelo de Educación a Distancia que permite analizar y contrastar el logro de sus objetivos en relación al público objetivo, así como sus procesos de enseñanza-aprendizaje; III) finalmente, el Modelo de Educación a Distancia si bien marca directrices generales a nivel nacional a sus sedes, este es abierto a las consideraciones de carácter regional de cada Instituto, lo que incrementa las posibilidad de análisis de la Educación a Distancia y sus procesos pedagógicos en relación al contexto.

El Instituto Tecnológico de Comitán -que alberga la Unidad de Educación a Distancia Regional- es catalogado como una de las 266 sedes a nivel nacional de Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM). A nivel nacional, en el ciclo escolar 2014-2015, esta institución contaba con 521 mil 105 alumnos de los cuales 11 mil 405 cursaban la modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta; la matrícula total representa aproximadamente el 13% de cobertura de la educación universitaria en el país.

La población estudiantil del Instituto Tecnológico de México es atendida en 266 institutos por un total de 27 mil 450 docentes en modalidad presencial de los cuales mil 500 enseñan en la Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta. Esta institución tiene 43 programas de Licenciatura de los cuales, 10 son en modalidad a Distancia y Mixta (TecNM, 2015).

Esta sede regional oferta las licenciaturas en Administración y Gestión Empresarial; e Ingeniería Industrial. Con base en los programas ofrecidos en la XV Meseta en la modalidad a Distancia y Mixta para el ciclo escolar enero-julio 2017 se cuenta con un total de 282 alumnos (68 en Administración, 80 en Gestión Empresarial y 134 en Ingeniería Industrial), que son atendidos por una plantilla docente de 22 profesores.

En este sentido, los datos presentados son producto de un levantamiento de 193 encuestas de alumnos, lo que representa el 68.48% de la matrícula total inscrita en las licenciaturas de Administración, Gestión Empresarial y la Ingeniería Industrial en la Modalidad No Escolarizada de Educación a Distancia y Mixta del Instituto Tecnológico de Comitán.

Es importante destacar que la metodología utilizada en la investigación puede considerarse de carácter cualitativo. Los instrumentos de recaudación de datos consistieron en dos formatos de encuesta dirigidos a alumnos y personas directivo y/o administrativo, destinados a conocer: características demográficas de la población, nivel de manejo y acceso a las TIC e internet y las valoraciones entorno a las ventajas y desventajas de la Educación a Distancia, así como las dificultades experimentadas en términos pedagógicos y de relación docente-alumno-grupo. Los datos cualitativos fueron completados con la investigación estadística, el análisis teórico de los conceptos principales de la investigación, así como reflexiones en torno al Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Continuidades y desafíos de la Educación a Distancia: estudio de caso Instituto Tecnológico de Comitán

El antecedente del Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México (TecNM) fue el Sistema de Educación Abierta o bien, semi-escolarizada. Este permitió la atención de trabajadores que no podían someterse a la rigidez del

sistema escolarizado en términos de tiempo y espacio. Posteriormente, el Tecnológico Nacional desarrolló su modelo de Educación a Distancia que incluye la Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta; este cambio se caracterizó principalmente por la introducción de las TIC y la creación del modelo educativo específico para este nuevo contexto y tipos de relación enseñanza-aprendizaje, docente-alumno-grupo.

En la Región, así como a nivel nacional, el antecedente de la modalidad a Distancia y Mixta fue la Educación Abierta. Esta comenzó en 2002 y su sede se ubicó en la ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas. Esta modalidad consistía en la entrega del tutor de una antología al alumno y la entrega de trabajos de manera presencial cada fin de semana.

En el ciclo escolar 2008-2009 se introdujo el Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y con él, el uso de la plataforma digital de Moodle, este contiene los lineamientos a los que cada sede debe sujetarse, sin embargo, concede un margen de movilidad para que cada institución efectúe adecuaciones en función de las necesidades de docentes y alumnos. Las adaptaciones formuladas al modelo en la sede de la Región en cuestión han permitido el aumento en la matrícula de esta modalidad que ha sido de 62% entre los años 2011 y 2017.

La implementación implicó que el proceso de entrega de contenidos por parte del docente y alumno se hicieran a través de plataforma y se mantuvieron las sesiones presenciales los días sábado. La asesoría semanal tiene el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos entre semana, así como permitir a alumnos tener prácticas en los talleres y laboratorios con que la institución cuenta y que son parte esencial de su formación.

Con el inicio del uso de la plataforma, la actual coordinación de la Unidad de Educación a Distancia Regional del Instituto Tecnológico de Comitán implementó lineamientos de uso, interacción y retroalimentación a través de plataforma, de forma que se amplió su utilización, debido a que antes

sólo fungía como medio para subir las tareas a manera de “un enorme correo electrónico”, por lo que a través de las medidas tomadas se orilló a que docentes como alumnos incursionaran en el uso de todas las herramientas disponibles, aumentando la interacción. La anterior consideración también se relaciona con la intensión de hacer efectivo el enfoque de formación del Aula Invertida y el enfoque por competencias considerados en el modelo del TecNM.

De los elementos del modelo

El Modelo del TecNM de Educación a Distancia y Mixto contiene una fundamentación pedagógica-comunicacional, metodología del diseño instruccional para los programas en Modalidad a Distancia y Mixta ofertados, el establecimiento de las fases y procesos para la creación-producción de materiales educativos digitales, planes de capacitación a docentes y alumnos, así como los criterios de estandarización (TecNM, 2015). Dadas sus características puede afirmarse que esta modalidad tiene un desarrollo detallado y claro, lo que puede considerarse una fortaleza de la institución.

La oferta de la institución analizada se basa en el reconocimiento de cinco ejes, que se convierten en objeto de atención continua: los actores, es decir, quienes están involucrados en el proceso formativo; la infoestructura, recursos, sistemas y materiales didácticos digitales; infraestructura, que hace referencia instalaciones, unidades y laboratorios disponibles para complementar la formación; gestión curricular y didáctica, planes y programas de estudio, fundamentación pedagógicas, materiales educativos, aula invertid y finalmente, la formación complementaria que considera el desarrollo de cursos MOOC.

Sobre el acceso a la tecnología

El primer bloque de preguntas de la encuesta estuvo dirigido a diagnosticar las dificultades que los alumnos puedan presentar en acceso y uso de las TIC e Internet, elementos requeridos en la modalidad de estudios elegida. 36.78% de la población estudiantil encuestada afirmó tener algunas dificultades, las cuales se desglosan a continuación, mientras que el 63.22% dijo no haber tenido ninguna complicación.

Figura 1. Complicaciones para hacer uso de los elementos requeridos en la modalidad elegida

Fuente: elaboración propia

A partir de este primer bloque de preguntas se pudo identificar que contar con el equipo necesario (PC, laptop, Smartphone) para acceder a plataforma no es una problemática. A nivel estatal hay 1 millón 290 mil 513 usuarios de computadoras. Sobre el internet, si bien la agilidad en el acceso disminuye, sobre todo en localidades rurales, el acceso es cada vez más democrático sobre todo a raíz del programa federal México Conectado, que en el caso de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal permite que haya 430 puntos de conexión gratuita. El número de usuarios de internet en el estado es de 1 millón 540 mil 989 usuarios, lo que representa el 29.5% de la población estatal.

Este dato es relevante toda vez que uno de los elementos que el Modelo de Educación a Distancia y Mixto analizado plantea es la infraestructura; si bien este considera el equipamiento de la escuela y el aula, la naturaleza del programa de estudio exige considerar las condiciones del acceso individual a las fuentes esenciales de trabajo de los alumnos: equipo de conexión y conexión a internet, pues se relacionan de manera directa con su formación remota.

La potencia democratizadora de la Educación a Distancia

Los modelos de Educación a Distancia proponen impulsar el desarrollo y utilización de las TIC con fines educativos para fortalecer la calidad de los servicios educativos e incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa (TecNM, 2015).

En este sentido, la Educación a Distancia y Mixta ofertada por la institución está dirigida y pensada en función de tres circunstancias: personas en zonas con diferentes tipos de marginación; personas que disponen de tiempo parcial para realizar actividades de aprendizaje y aquellas que requieren realizar actividades de aprendizaje como parte de procesos autónomos vinculados a la formación

profesional, sin disponibilidad de acudir a la institución (TecNM, 2015).

En el Modelo de Educación a Distancia del TecNM se establecen como beneficios de la modalidad la reducción de gastos por traslado o mantenimiento; superación de las limitaciones espacio-tiempo lo que permite al alumno, por ejemplo, combinar el estudio con otras actividades; el desarrollo de habilidades digitales; el aprendizaje autónomo y la autorregulación; interrelación de las competencias adquiridas a partir de la experiencia dentro y fuera de la institución, entre otros.

Con base en los resultados de la encuesta, dichos beneficios reflejan un alto grado de coincidencia con los percibidos por los alumnos. Entre ellos destacan la flexibilidad de la modalidad, que hace referencia a la facilidad de administrar los tiempos en relación al proceso de aprendizaje; la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo y finalmente el desarrollo de habilidad de autogestión y aprendizaje autónomo.

Figura 2. Beneficios percibidos

Fuente: elaboración propia

La posibilidad de trabajar y estudiar es altamente valorada entre los encuestados, de hecho como resultado de la pregunta ¿Por qué elegiste esta modalidad de estudio? 61.6% respondió haber sido por la posibilidad de combinar la formación universitaria con la actividad laboral. Esta posibilidad también es considerada como uno de los propósitos del Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México.

Figura 3. Motivo de elección de la modalidad

Fuente: elaboración propia

Dicha dinámica puede ser explicada desde consideraciones contextuales. México tiene una Población Económicamente Activa (PEA) de 52 millones 303 mil 740 personas, de las cuales Chiapas concentra el 6.88%; de este total 59% se encuentra en el rango de edad de 15 a 39 años (el cual corresponde a las edades de los estudiantes). Asimismo, la edad promedio de los estudiantes es de 26 años, cercana a la media nacional que es 27.

Figura 4. Edad

Fuente: elaboración propia

La responsabilidad laboral de los estudiantes tiene que ver con la propia manutención y de la familia; así como el pago de gastos universitarios. Esta característica del alumnado coincide con la descripción del National Center for Education Statistics (Contreras y Méndez, 2015) que establece que las personas que acceden a esta modalidad dedican tiempo parcial a los estudios y completo al trabajo, son independientes económicamente y son responsables de más personas.

Otros motivos señalados son lo económico y la distancia. Sobre este último punto, la Región puede estar caracterizada por la dispersión poblacional ya tiene un total de mil 394 comunidades menores a 2 mil 500 habitantes, de ellas 65.92% son comunidades con menos de 100 habitantes y concentran el 17.3% de la población regional. Comitán tiene 267 comunidades menores de 2 mil 500 habitantes en su alrededores.

Las características de la Región y su población hacen posible una sinergia con la perspectiva de inclusión y equidad planteada de la Educación a Distancia, esto tiene consecuencias importantes. El entender a la educación como derecho humano implica reconocer que este sólo es efectivo en dos medidas: cuando logra garantizar un aprendizaje para la vida y cuando logra su disponibilidad para todos. En términos de cobertura, la Educación a Distancia tiende lazos para desdibujar ciertas barreras que limitan a la

misma, sin embargo, a nivel de consenso interinstitucional, la falta de acuerdos en sus lineamientos problematiza la consolidación de estándares de calidad.

Aciertos y perspectivas

Posteriormente se procedió al análisis de los beneficios y complicaciones de la modalidad elegida, así como las dificultades de carácter didáctico-pedagógico que los alumnos puedan haber experimentado.

En cuanto a las desventajas percibidas en la modalidad destaca su carácter Semipresencial, sobre todo, frente a la reciente disposición de otorgar un 20% de la calificación total a la asistencia a la sesión semanal, tal resistencia se debe a que la actividad laboral de los alumnos ejerce restricciones sobre sus tiempos. Destacan las fallas en la plataforma, así como dificultades en la conexión a internet. Un aspecto importante es la percepción de una comunicación limitada entre docente-alumno-grupo, debido a la falta de inmediatez y la poca extensión de tiempo en la sesión presencial que no permite profundizar en dudas y contenidos.

Figura 5. Desventajas percibidas

Fuente: elaboración propia

Otra de las preguntas estuvo dirigida a conocer las dificultades que los alumnos han experimentado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este sentido, aquellas expresadas con mayor frecuencia hacen referencia a una comunicación limitada para la resolución de dudas o asesoramiento, a pesar de la clase presencial semanal; la dificultad para comprender y profundizar los temas y resolver dudas sobre todo en materias como matemáticas, contabilidad y cálculo diferencial. Finalmente señalaron la ausencia de rúbricas para las actividades lo que complica la comprensión sobre cómo desarrollarlas.

Figura 6. Dificultades didáctico-pedagógicas percibidas

Fuente: elaboración propia

Las dificultades expresadas son al mismo tiempo el referente de las características que los encuestados proponen mejorar y que se concentran en dos rubros importantes. El primero de ellos hace referencia a las posibilidades de una mejora del funcionamiento de la plataforma; se sugieren modificaciones a la manera en que los contenidos son presentados para que estos sean de fácil acceso, aumento en la capacidad de la misma, entre otros. Otra sugerencia es el diseño de contenidos desde la institución, aumentar la cantidad de material de consulta, cambios en las estrategias de enseñanza, es decir, que los contenidos sean producidos por los profesores de la institución, que los métodos de enseñanza se adecuen con mayor cuidado a las demandas de la Educación a Distancia, entre otros.

Figura 7. Sugerencias de mejora

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en las últimas tres gráficas, los retos de la Educación a Distancia de la institución analizada giran en torno a la tecnología (mejorar a la plataforma), la comunicación (interacción docente-alumno-grupo) y diseño de contenidos. Y de manera sugerida, la posibilidad de considerar como una mejora el tránsito a una modalidad Virtual.

Consideraciones finales

El trabajo de campo desarrollado permitió presentar un análisis, en el cual se buscó interrelacionar el estado de la Educación a Distancia en un área específica como la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal con las condiciones nacionales e internacionales de la misma, a través de la revisión de la literatura y estadística en torno a ella.

Como primer punto de coincidencia destacan los preceptos de inclusión y equidad a los que la propuesta de la Educación a Distancia aspira. Se observa así que la matrícula de esta modalidad ha tenido un aumento importante y atiende, sobre todo, la condición de una población que recurre a ella por condiciones económicas, laborales y de distancia. Asimismo se consolida como un medio

de formación continua para quienes unen los estudios con el trabajo.

A nivel didáctico y pedagógico, hay una diferencia entre las instituciones que ofertan esta modalidad; si bien el Tecnológico Nacional de México cuenta con lineamientos que busca la homogenización y calidad en dichos procesos, ésta junta otras instituciones aún enfrentan el reto del desarrollo de didácticas propias de los medios y plataformas de la Educación a Distancia; sin bien ha habido el desarrollo de diversas herramientas y aplicaciones que aumentan en el grado de interacción entre los involucrados en el proceso educativo, la inmediatez en la comunicación y la capacitación de los docentes y alumnos, permanecen como puntos de mejora.

Los acuerdos entorno a los estándares de la Educación a Distancia aún son una construcción pendiente, hecho que se replica entre las instituciones de la Región estudiada. Si bien en México ha habido múltiples esfuerzos sobre esta tarea, avanzar en la consolidación de los mismos, es una labor importante que debe desarrollarse con puntualidad para favorecer la calidad de esta modalidad.

Actualmente asistimos a una lógica particular en la formación del capital humano en donde la apuesta por la formación va de una terminal a la formación continua, ello implica múltiples esfuerzos por hacer coincidir las necesidades de los sujetos de formación con la adaptación de la universidad para responder a ellas. La Educación a Distancia parece ser un medio para la universalización de este nivel, sin embargo, la cobertura y el acceso no significarán compromisos cumplidos, si en el proceso de dicha expansión no se reflexionan acerca de las acciones y acuerdos necesarios para acompañar a la expansión con la calidad.

NOTAS

ⁱ La cifra de la Unach incluye la matrícula total de la modalidad Virtual a nivel Licenciatura.

ⁱⁱ Dicha oferta se compone de seminarios, cursos, curso-taller, diplomado, foros, concursos, certificaciones, coloquios, cátedras, que contemplan 14 áreas de conocimiento.

ⁱⁱⁱ Oferta que incluye a seis áreas de conocimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (Noviembre 12, 2015). Fortalecer Sistema Nacional de Educación Superior a Distancia, el objetivo: ANUIES. Recuperado de <http://www.anui.es.mx/noticias/fortalecer-sistema-nacional-de-educacin-superior-a-distancia-el>
- Candela Sevilla, V. Fco., Merma Molina, G. y Romero Tarín, A. (S/F). Diseño de la formación de postgrado E-Learning: el caso del Máster en Liderazgo Político y Dirección de Organizaciones Públicas. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas y Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México y Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y la Computación. (2013). White Paper México e-learning México 2013. Recuperado de http://micrositios.cinvestav.mx/Portals/whitepaper/SiteDocs/WP_2013_pres2.pdf
- Contreras Gutiérrez, Ofelia y Méndez Flores, Gabriela. (2015). El La Educación a Distancia en México: Una nueva realidad universitaria. El perfil de los estudiantes de Educación a Distancia en México (pp. 47-64). Disponible en <https://web.cuaed.unam.mx/wp-content/uploads/2015/09/PDF/educacionDistancia.pdf>
- Freixas Flores, Rosario. (2015).). La Educación a Distancia en México: Una nueva realidad universitaria. El binomio Pedagogía-TIC. Disponible en <https://web.cuaed.unam.mx/wp-content/uploads/2015/09/PDF/educacionDistancia.pdf>
- López Enríquez, Cecilia y Torres León, Mónica. (2015). La Educación a Distancia en México: Una nueva realidad universitaria. Modalidades, sistemas y opciones educativas en México, ¿es posible un acuerdo de bases conceptuales? (pp. 17-32). Disponible en <https://web.cuaed.unam.mx/wp-content/uploads/2015/09/PDF/educacionDistancia.pdf>
- Moreno Castañeda, Manuel. (2015). La Educación a Distancia en México: Una nueva realidad universitaria. La Educación Superior a Distancia en México. Una propuesta para su análisis histórico (pp. 3-16). Disponible en <https://web.cuaed.unam.mx/wp-content/uploads/2015/09/PDF/educacionDistancia.pdf>

- Rama, Claudia. (2012). La reforma de la virtualización de la universidad. El nacimiento de la educación digital. Disponible en http://virtualeduca.org/documentos/observatorio/libro_la-reforma-de-la-virtualizacion-de-la-universidad-claudio-rama-udg-2012.pdf
- Rosario Ley General de Educación. Diario Oficial de la Federación, México. 22 de marzo de 2017. Recuperado de https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-ob12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2017). Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos Principales Cifras 2015-2016. SEP: México. Recuperado de http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016.pdf
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (S/F). Programa Regional de Desarrollo Región XV Meseta Comiteca Tojolabal. Recuperado de <http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion/Desarrollo-Regional/prog-regionales/MESETA-COMITECA.pdf>
- Tecnológico Nacional de México. (2015). Modelo De Educación a Distancia del Tecnológico Nacional De México (Version Ejectuiva). Recuperado de http://cc.itvillahermosa.edu.mx/archivos/normativos/2015/modelo_educacion_distancia.pdf
- Universidad de Alicante. Recuperado de <https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/335111.pdf>